

УДК 373.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/57>

Пешкова И.А.

*Воронежский государственный педагогический университет
г. Воронеж, Россия*

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация. В статье определены и описаны сущность и характерные особенности проектно-исследовательской деятельности, направленные на формирование здоровьесберегающей компетенции старшеклассников. Проведен анализ понятия «проектно-исследовательская деятельность». Рассмотрены возрастные психофизиологические особенности старшего школьного возраста как важного условия для эффективного использования проектно-исследовательской деятельности в формировании компетенции.

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетенция; общеобразовательная школа; проектно-исследовательская деятельность; старшеклассники.

Peshkova I.A.

*Voronezh State Pedagogical University
Voronezh, Russia*

THE ESSENCE AND FEATURES OF DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES IN THE FORMATION OF HEALTH-SAVING COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract. The article defines and describes the essence and characteristic features of design and research detail aimed at the formation of health-saving competence of high school students. The analysis of the concept of “design and research activity” is carried out. The age-related psychophysiological features of the senior school age are considered as an important condition for the effective use of design and research activities in the formation of competence.

Key words: health-saving competence; general education school; design and research activities; high school students.

В настоящее время общеобразовательная школа подвержена модернизации. Компетентностная модель отечественного школьного образования основывается на деятельностном подходе в учебно-воспитательном процессе и результатом становится выпускник, обладающий рядом качественных характеристик - компетенций.

Одной из ключевых компетенций, формирующихся в процессе школьного образования, является здоровьесберегающая. Данная компетенция в своем компонентном составе содержит: знания, умения и навыки, способы деятельности, направленные на укрепление и сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих, а также личностные характеристики, обеспечивающие осознанное здоровьесберегающее поведение выпускников общеобразовательной школы.

Проектно-исследовательская деятельность является важной основой в формировании здоровьесберегающей компетенции старшеклассников. Рассматривая характерные особенности проектно-исследовательской деятельности, важно не только ориентироваться на сущность проектной и исследовательской деятельности как составляющих элементов данной технологии, но и акцентировать внимание на психофизиологические особенности старшего школьного возраста.

Основой проектно-исследовательской деятельности выступает метод проектов. Актуальный педагогический метод проектов в современном образовании не является новым для образовательной практики.

Основоположителем метода проектов считается американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи [8]. Ученый разработал модель школы, где получение знаний сосредотачивалось бы на индивидуальном личностном развитии через решение проектной задачи посредством практической деятельности [23].

Имея свою историю развития, метод проектов прочно вошел в современное образовательное пространство. Необходимо учесть все достоинства и недостатки использования данного метода в прошлом и эффективно внедрить в педагогическую практику в настоящее время.

Анализируя эффективность проектно-исследовательской деятельности важно определиться с понятием «проектная деятельность».

Важным является исследование Н.А. Гордеевой по формированию компетентности в проектной деятельности у учащихся. Так, автор, раскрывая понятие «проектная деятельность», характеризует его как «целесообразный процесс «одействия» (термин В. И. Вернадского), преобразования потенциальных возможностей объективного содержания знания в новые формы предметностей – решающее условие формирования компетентности учащегося». В данном случае проектная деятельность носит преобразующий и познавательный характер [6, с. 8]. Данную позицию поддерживает Е. Н. Шиянов, утверждая, что проектная деятельность интегрирует в себе мощный потенциал для интеллектуального, личностного и физического развития, что способствует преобразовательному процессу личности в любом возрасте [22].

Рассматривая проектную деятельность как условие интеллектуального развития субъектов образования, ряд авторов (Л. А. Бодрова, И. И. Глущенко и др.) полагают, что в процессе самостоятельного определения цели и постановке задач проекта происходит

развития интеллектуальной инициативы, что проявляется в успешной реализации проектной работы [2; 4].

Отметим мнения исследователей, которые выделяют особенности проектной деятельности. И.Н. Заева, И.В. Казаченко и др. характеризуют проектную деятельность как практикоориентированную и направленную на формирование практических навыков в процессе решения задач и достижения проектной цели [9; 10]. Формирование самостоятельности у обучающихся в процессе проектной деятельности прослеживается в работах С.П. Каневой, М.А. Козловой и др. Проявление данного качества у обучающихся формируется на основе самостоятельного решения проблемы, возникающего в процессе анализа школьником ситуации и помощь учителя должна быть минимальной в данном процессе. Для самостоятельного достижения проектного результата в процессе проектной деятельности необходимо формулировать реальные цели и оценивать возможности по их достижению [11; 12].

В итоге рассмотрения «проектной деятельности» в работах ряда исследователей (Н.А. Гордеева, И.В. Казаченко, М.В. Матяш и др.) можно выделить следующие особенности, характерные для данного вида деятельности: самостоятельный поиск проблемы, постановки цели и решения поставленных задач; практико-ориентированность, развития критического мышления, формирование новых знаний, навыков и личностных качеств субъекта проектной деятельности. Анализ данных исследований позволил сделать вывод о том, что проектная деятельность выступает, как основной компонент системы современного образования и представлена способом организации образовательных процессов через способы действий, направленных на развитие личностных качеств обучающегося [6; 10; 15].

Широкое рассмотрение работ ряда исследователей (Г.Б. Голуб, Е.А. Перельгина, О.В. Чуракова, Е.С. Полат, Л.Л. Розанов и др.) позволяет выявить алгоритм проектной деятельности, представленный в виде этапов работы. Несмотря на авторское наименование этапов и различное их количество в проектной деятельности, отмечается логическая связь между ними, которая наблюдается в каждой позиции: организационный этап (формирование проектной группы, формулирование проблемы, выбор темы, цели и задач); планирования (составление плана, рассмотрение различных вариантов хода работы, выбор продукта деятельности); технологический (поиск информации по заданной проблеме, проведение исследовательской работы, конструирование конечного продукта на основе полученных результатов деятельности); заключительный (оформление результатов и проектного продукта, подготовка и защита проекта, анализ и самоанализ) [5; 18; 19].

Многие исследователи, изучающие проблему проектной деятельности и участвующие в её проведение с обучающимися, выделяют типы проектных работ по виду деятельности. Так, Н.Н. Боровская и соавторы, выделяют следующие типы: творческие, исследовательские, информационные, приключенческо-игровые и практико-ориентированные [3]. Е.С. Полат по доминирующей в проекте деятельности распределила следующие категории: поисковая, творческая, исследовательская, прикладная, ролевая (исследовательский проект, игровой,

практико-ориентированный, творческий) [18]. Таким образом, внедряя исследовательский этап в проектную деятельность - работаем над исследовательским проектом.

Для формирования здоровьесберегающей компетенции важно применять проекты прикладного характера, которые в основном содержании имеют исследовательский этап [17; 21].

Стоит рассмотреть исследовательскую деятельность как неотъемлемую часть проектирования здоровьесберегающих проблемных ситуаций. Для педагогической науки исследовательская деятельность понимается как «организуемая педагогом с использованием преимущественно дидактических средств косвенного и перспективного управления деятельностью обучающихся, направленная на поиск объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой доминирует самостоятельное применение приемов научных методов познания и в результате которой обучающиеся активно овладевают знаниями, развивают свои исследовательские умения и способности» [1, с. 132].

Проведя анализ понятия проектно-исследовательской деятельности, приходим к выводу, что однозначного подхода к данному феномену нет. Так, А.В. Леонтович и А.С. Саввичев под исследовательской деятельностью понимают форму организации образовательной работы, которая связана с решением школьником исследовательской задачи, решение которой неизвестно и весь ход работы предполагает логику научного познания [14].

По мнению В.И. Слободчикова, проектирование и исследование – формы рефлексии в определенной предметной области. Автор определяет исследование как становление субъекта – самостоятельного мышления; новые источники знаний являются результатами исследования [20].

А.В. Леонтович и А.С. Саввичев, анализируя организацию проектной и исследовательской деятельности, определяют исследовательскую деятельность как технологию, которая в качестве средства использует учебное исследование [14].

Рассмотрим различные позиции исследователей на понятие «проектно-исследовательская деятельность». В исследовании Т.В. Кузнецовой проектно-исследовательская деятельность рассматривается у младшего школьника и представлена «специально организованная совместная учебно-познавательная деятельность педагога и учащихся по проектированию индивидуального или коллективного исследования в рамках определённых этапов, которая предполагает: а) постановку лично-значимых образовательных задач (инициатив); б) планирование хода и способов исследования; в) определение ожидаемых результатов; г) развёртывание деятельности по решению образовательных задач (инициатив); д) создание конкретного продукта». То есть, автор утверждает, что исследовательская деятельность является проектным продуктом и для успешного прохождения процесса исследования необходимо его спроектировать по определённому алгоритму [13, с. 9].

Созвучную позицию с ранее рассмотренными авторами занимают Е.И. Давыдова-Мартынова и М.О. Зюзюкова, которые в своей статье под проектно-исследовательской деятельностью понимают деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов [7].

Рассмотрим другую точку зрения на проектно-исследовательскую деятельность как процесса проектирования, включающий в себя этап исследования. Классификация таких проектных работ определяет их как исследовательские проекты, имеющие равные позиции с понятием «проектно-исследовательская деятельность». Рассмотренные работы авторов (Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова, Е.С. Полат, Л.Л. Розанов и др.) по выделению этапов проектной работы позволяют понимать проектно-исследовательскую деятельность, основанную на проектной деятельности в содержании, которой присутствует исследовательский этап [5; 18; 19]. Цель исследовательского этапа проекта – получение нового знания в рамках научного познания, которое обладает новизной, а также практической и теоретической значимостью.

В диссертационном исследовании М.В. Матяш, проводит эмпирическую работу среди разновозрастных категорий школьников и делает вывод в отношении старшего школьного возраста. Так, сенситивным периодом для исследовательского этапа проектной деятельности является старший школьный возраст. Старшеклассник в наибольшей степени, относительно других возрастных периодов, психологически готов к творческому поиску, формированию мировоззрения и продуцированию идей [15].

Для выявления характерных особенностей проектно-исследовательской деятельности старшеклассников необходимо отметить важные аспекты старшего школьного возраста, которые выступают основанием для применения данного педагогического метода.

Совершенствование когнитивных функции в старшем школьном возрасте проявляется в изменении образа мышления, усложнении памяти, воли, воображения, познавательных способностей.

Память в старшем школьном возрасте становится управляемой, произвольной, увеличивается объем осмысляемого запоминания. Старшеклассники способны выделять в предмете или процессе существенное, приходиться к пониманию причин, систематизировать, полученную информацию и в последствие формулировать её для воспроизведения. Мышление становится системным, что выражается в способности классифицировать частные и общие понятия. В мышлении строятся более сложные структуры, для глубоко понимания и объяснения окружающего мира. Старшеклассники мыслят логически и способны теоретически рассуждать, а также для данного возраста характерен самоанализ. Речь становится, лексически более насыщена и гибкая по интонации. Развивается внимательность, что проявляется в устойчивой и целенаправленной наблюдательности. Критически осмысливаемое воображение является результатом развития самоконтроля

А.С. Обухов рассматривает возрастные особенности старшего школьного возраста в исследовании и выделяет характерные черты: «осознанность деятельности (в том числе учебной); выраженная индивидуализация способностей, сферы интересов, способов деятельности; поляризация по линии идентификация обособления в социальном пространстве; выстраивание мировоззрения через принятие определенных ценностных систем» [16].

Совершенствование когнитивной сферы у старшеклассников выражается в наращивании его способностей и расширения видов деятельности. Таким образом, для данного возрастного периода проектно-исследовательская деятельность является важным компонентом в становлении личности.

Опираясь на работы исследователей, которые описали важные особенности проектно-исследовательской деятельности, возрастные характеристики старшего школьного возраста и личный педагогический опыт сделаем вывод о том, что: в ходе проектно-исследовательской работы старшеклассник включается в деятельность на основе личного опыта и заинтересованности. Старшеклассники способны к сложным когнитивным операциям, что позволяет успешно применять проектно-исследовательскую деятельность на старшей ступени школьного образования. Самостоятельность участников в процессе деятельности позволяет проявлять активность по реализации проекта. Для проведения опытно-экспериментальной работы используется не только опыт и оборудование школы, но также подключаются другие образовательные организации, что позволяет расширить возможности в проведении эмпирической части.

Проектно-исследовательская деятельность является междисциплинарной, что позволяет получить знаний из различных учебных предметов и расширить кругозор участника. Участие в данном виде деятельности позволяет не только формировать компоненты здоровьесберегающей компетенции, но и проектные умения, критическое мышление и коммуникативные навыки, что способствует личностному развитию старшеклассника. На основе этого нами описаны особенности проектно-исследовательской деятельности старшеклассников: личная заинтересованность старшеклассников по решению здоровьесберегающих проблем; самостоятельная и активная деятельность по решению здоровьесберегающих проблем; участие в опытной работе и получение информации здоровьесберегающего характера через экспериментальную деятельность; расширение знаний об особенностях функционирования собственного организма; возможность распространения здоровьесберегающего опыта в образовательной организации и вне её (практикоориентированность); междисциплинарный характер деятельности; формирование проектировочного мышления по решению проблем здоровьесберегающего характера; самореализация участника в процессе проектно-исследовательской деятельности.

Использование проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе школы для формирования здоровьесберегающей компетенции необходимо рассматривать как целенаправленный процесс, вызывающий заинтересованность со стороны обучающегося по разрешению значимой проблемной ситуации здоровьесберегающего характера, для

реализации которой необходимо использовать творческие и исследовательские методы. В работе использована проектно-исследовательская деятельность так как: исследовательский этап входит в проектную деятельность и для формирования здоровьесберегающей компетенции старшеклассников является основополагающим; применение исследования в педагогической работе на старшей ступени школьного образования является наиболее эффективным, так как данный возраст сенситивен для данного вида деятельности. Исходя из этого, проектно-исследовательская деятельность понимается как технологический процесс проектирования, имеющий исследовательский этап как важную основу для формирования здоровьесберегающей компетенции старшеклассников. Включая проектно-исследовательскую деятельность в образовательный процесс со старшеклассниками, необходимо учитывать её особенности, описанные выше.

Применяя проектно-исследовательскую деятельность как метод познания, старшеклассники приобретают возможность переосмыслить роль знаний и опыта в сохранении и укреплении здоровья. Умение определить проблему, разработать эффективные пути решения, опытным путем получить данные о работе собственного организма, а затем применить результат в практической деятельности для здоровьесбережения – является важными компонентами в процессе проектно-исследовательской деятельности по формированию здоровьесберегающей компетенции.

Литература

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. 229 с.
2. Бодрова Л.А. Проектная деятельность как средство формирования экологической культуры школьников // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 2. № 1. С. 69-72.
3. Боровская Н.Н., Шарыгина Н.В., Кирилова А.П. Учебные экологические проекты в современном образовании. Архангельск: [б.и.], 2005. 54 с.
4. Глущенко И.И. Проектная деятельность младших школьников // Наука, образование, общество проблемы и перспективы развития: сб. научных трудов по мат-ам Международной научно-практической конференции (г. Тамбов, 31 июля 2015 года). Тамбов, 2015. С. 37-39.
5. Голуб Г.Б., Перельгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов - технология компетентностно-ориентированного образования. Самара: Федоров, 2006. 176 с.
6. Гордеева Н.А. Формирование компетентности учащегося в проектной деятельности: автореф. дис. канд. ... пед. наук. Оренбург, 2005. 24 с.
7. Давыдова-Мартынова Е.И., Зюсюкова М.О. Возможности современной школы: проектно-исследовательская деятельность как средство формирования ключевых компетенций // Открытое образование. 2016. Т. 20. № 5. С. 61-67. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2016-5-61-67>
8. Дьюи Дж. Мое педагогическое кредо // На путях к новой школе – на стороне подростка. 2002. №3.

9. Заева И.Н. Основные подходы к пониманию понятия «Проектная деятельность» школьников // Амурский научный вестник. 2012. № 1. С. 48-59.
10. Казаченко И.В. Применение возможностей системы дополнительного образования для подготовки будущих учителей технологии к руководству проектной деятельностью школьников: автореф. дис. канд. ... пед. наук. М., 2003. 16 с.
11. Канева С.П. Формирование самостоятельной творческой личности школьника через исследовательскую и проектную деятельность // Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 2. С. 56-58.
12. Козлова М.А. Проектная деятельность как одна из форм проявления самостоятельности младшего школьника // Творчество субъекта познания, общения и деятельности: сб. материалов Ставропольской сессии научной школы профессора В.С. Агапова (г. Ставрополь, 30 апреля 2015 года). Ставрополь, 2015. С. 239-242.
13. Кузнецова Т.В. Содержание и этапы обучения проектно-исследовательской деятельности в начальной школе: автореф. дис. канд. ... пед. наук. Томск, 2011. 24 с.
14. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников 5–11 классов. М.: ВАКО, 2014. 160 с.
15. Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников: автореф. дис. д-ра ... психол. наук. Брянск, 2000. 52 с.
16. Обухов А.С. Возрастной аспект развития исследовательской деятельности: от спонтанного поведения к становлению субъектности // Исследовательская деятельность учащихся: от детского сада до вуза: научно-методический сборник в двух томах. М.: Исследователь; МПГУ, 2010. Т. 1. Теория и методика. С. 42-48.
17. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. М.: АРКТИ, 2005. 112 с.
18. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2000. № 2. С. 3-10.
19. Розанов Л.Л. Школьный геоэкологический проект: рекомендации по выполнению // География в школе. 2004. № 7. С. 39-42.
20. Слободчиков В.И. Антропологический смысл исследовательской работы школьников // Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве. М.: НИИ школьных технологий, 2006. С. 20-21.
21. Филатова Л.О. Метод учебных проектов в старших классах как фактор развития преемственности образования в школе и вузе // Стандарты и мониторинг в образовании. 2005. № 3. С. 33-37.
22. Шиянов Е. Н. Развитие, социализация и воспитание личности: гуманистическая парадигма. Ставрополь: СКСИ, 2007. 487 с.
23. Dewey J. Schools of Tomorrow. New York: Dutton, 1962. 180 p.

© Пешкова И.А., 2021